

Pengaruh Kepemimpinan Dalam Manajemen Pelayanan Publik

Yola Fitriza

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Yola Fitriza, yolafitriza2017@gmail.com

ABSTRAK

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia pengaruh kepemimpinan dalam memajemen suatu organisasi pelayanan publik sangatlah berpengaruh karena untuk mewujudkan pelayanan dibutuhkan pemimpin yang berkualitas. Untuk mencapai kinerja yang optimal, seorang pemimpin harus penuh perhatian dan bertindak secara profesional dan jujur. Dalam pelayanannya, lembaga pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dapat dikatakan belum memenuhi kebutuhan masyarakat karena masih banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pelayanan publik.

Pada artikel ini pembahasan jenis ini menggunakan pendekatan. Penerapan pendekatan manajemen profesional di sektor publik telah dikemukakan oleh banyak ahli dengan judul yang berbeda-beda, misalnya Pollitt (1990) sebagai “manajerialisme” “publik baru”. Management" oleh Hood (1991), "Market-based Public Administration" oleh Lan dan Rosenbloom (1992) dan "Entrepreneurial Governance/Reinventive Government" oleh Osborne dan Gaebler (1992). Pada artikel ini label yang digunakan, jelas bahwa pendekatan manajemen profesional mengubah birokrasi pemerintahan, perubahan fokus peran dan kegiatan yang semula lebih “proses” terfokus pada “produk” atau “regulasi”, “manajemen” menjadi “manajemen sasaran”. Yang menggantikan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (literature research). Literatur pengaruh kepemimpinan dalam manajemen pelayanan publik yang digunakan berasal dari buku, jurnal penelitian terdahulu yang sempat juga digunakan dalam manajemen pelayanan publik.

LATAR BELAKANG

Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi publik dan bersifat konstruktif. Kepemimpinan dilakukan untuk membuat orang lain bekerja sama untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Seorang pemimpin harus bijaksana dan tegas jika dia ingin berhasil dalam tugasnya. Jiwa kepemimpinan memiliki hubungan khusus antar manusia, yaitu hubungan pengaruh (pemimpin) dan hubungan ketaatan pengikut/bawahan karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin. Kekuatan pemimpin mempengaruhi pengikut, dan mereka secara spontan mematuhi pemimpin (Kartono, 2010). (Nur Sholihah, 2016)

Menurut Pratama 20212, Seorang Pemimpin yang mahir dan efektif adalah seorang pemimpin yang mengakui kekuatan-kekuatan penting yang terkandung dalam individu. Dalam mengatur dan memiliki manajemen yang efektif, dimana manajer mampu memotivasi dan memimpin bawahannya untuk terus berjuang mencapai kesuksesan, bergairah dalam bekerja, produktif, berorientasi pada hasil dan berdampak positif sesuai tujuan bagi perusahaan atau kelompok yang dikelola. Dapat dilihat bahwa Peran Manajer Dalam Organisasi Pemerintahan Dari uraian tersebut merupakan peran yang sangat penting. dimana peran seorang manajer dalam pengelolaan unit kerjanya, terutama bawahannya, guna memberikan pelayanan yang optimal. (Supriani et al., 2022)

Pada dasarnya pelayanan publik dapat dijelaskan secara harfiah. Menurut Kotler yang dikutip oleh Lukman (2000), pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kelompok atau unit yang menghasilkan kepuasan, walaupun hasilnya tidak berhubungan secara fisik dengan produk. Di Indonesia, istilah “publik” dalam bahasa sehari-hari sering dipahami sebagai “negara” atau “publik”. Hal ini sering dijumpai dalam model bahasa Indonesia bahwa “publik” diterjemahkan dengan istilah “administrasi publik”, yang diterjemahkan menjadi “tata usaha negara”. Dalam bahasa Indonesia, diterima kata “umum” yang berarti orang biasa atau masyarakat khalayak luas. Tugas utama negara sebagai organisasi terbesar di sektor publik adalah menciptakan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu konsep yang sangat kompleks. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya berupa kesejahteraan fisik material saja, tetapi juga meliputi kesejahteraan non fisik yang lebih bersifat immaterial. Negara yang berbentuk negara memiliki raja tetapi dalam bentuk republik yang merupakan milik negara yaitu rakyat atau masyarakat. Oleh karena itu, rakyat atau masyarakat yang harus dilayani oleh negara (Mahmudi, 2005:8).

Perlu adanya revolusi management yang baik dalam proses jalannya suatu organisasi menuju perubahan yang sebagai lebih maju, untuk menuntut seluruh komponen asal daya insan yg terdapat dalam organisasi tadi agar bisa melakukan perubahan yg dimulai dari diri sendiri sebagai akibatnya bisa mensugesti perubahan dalam kelompok Melayani masyarakat dengan baik merupakan tanggung jawab bagi

semua pegawai (Jamal et al., 2020). Kunci pokok bagi seluruh instansi untuk mencapai tujuan dan mengklaim kelangsungan adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Maka dari itu pelayanan publik harus jeli dalam perhatian kebutuhan seluruh masyarakat. Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara maksimal bila pelayanan publik dapat menaruh dan bertanggung jawab pada masyarakat dalam memenuhi indikator keberhasilan pelayanan yang baik. Menurut Wright et.al (1996:229) dalam Winengan (2018) Terwujudnya pembaharuan kultur organisasi membutuhkan model kepemimpinan yang transformasional, sehingga dengan demikian, dapat mempermudah suatu organisasi beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang bersifat dinamis yang akan dihadapi suatu organisasi

Pelayanan publik yg dibutuhkan artinya pelayanan yang sinkron menggunakan panduan penyelenggara pelayanan publik yang dari keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003, mengenai panduan generik penyelenggaraan pelayanan publik misalnya dalam melakukan mekanisme pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, persyaratan pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan pada menerima pelayanan, kepastian biaya, menurut beberapa mekanisme diatas pemerintah wajib mempunyai konsekuensi yang adil dan tepat dalam upaya menaikkan pelayanan pada sektor pelayanan pada rakyat.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah harus selalu mengutamakan kebutuhan pelanggan masyarakat, namun selama ini banyak yang mengeluhkan buruknya kualitas pelayanan yang diberikan. Media massa. Pelayanan publik adalah pemberian layanan, gratis atau tidak berbayar, untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat (Marwiyah et al., 2020). Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat oleh instansi pemerintah dan swasta (Wasitiono, 2003). Menurut Suwarno (2008), inovasi di sektor publik merupakan cara untuk memecahkan kebuntuan organisasi sektor publik. Inovasi dalam pelayanan publik dapat berupa pembaharuan pelayanan yang lebih kreatif atau penciptaan pelayanan publik yang baru (Setijaningrum, 2009) (Dewi et al., 2021)

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang maka rumusan masalahnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pemimpin dalam organisasi pelayanan publik?
2. Bagaimana faktor pendorong dan faktor penghambat dalam manajemen pelayanan publik?

TINJAUAN PUSTAKA

Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi khalayak dan bersifat konstruktif, kepemimpinan dilakukan kepada orang lain untuk melakukan suatu usaha kooperatif dalam mencapai suatu tujuan yang sudah direncanakan. Sedangkan manajemen merupakan suatu proses dimana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Dengan adanya kemampuan mengatur yang efektif dan terstruktur dapat memudahkan suatu organisasi atau instansi dapat dengan praktis dan instan dalam mencapai tujuannya. Seorang Pemimpin memiliki peran yang amat penting dalam manajemen atau mengatur suatu organisasi, jika seorang pemimpinnya berkualitas maka organisasi tersebut juga akan berkualitas dan berjalan dengan efektif serta terstruktur. Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Dedi Hadian dengan judul Pengaruh Kepemimpinan, Struktur Organisasi Dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Dinas serta Implikasi pada Pelayanan Publik meneliti tentang menganalisis dan mengkaji pengaruh kepemimpinan, struktur organisasi dan budaya organisasi terhadap kinerja dinas dan pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dan verifikatif dengan teknik sampel menggunakan proportional random sampling terhadap 350 responden. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis Jalur (Path Analysis).(Hadian, 2015).

Selain itu berdasarkan penelitian terdahulu menurut Roni Ekha dan Ria Ariany Analisis Kinerja Organisasi Dalam Memberikan Pelayanan Publik Di Kota Pariaman, SKPD Kota Pariaman tidak terlayani secara optimal. Mengenai Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu (KP2TPM), meskipun telah memberikan pelayanan secara lengkap, masih terdapat kesenjangan koordinasi antar SKPD terkait dengan perizinan badan ini. Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Kependudukan (Disduk dan Catatan Kependudukan) berfungsi dengan baik, namun tidak ada petunjuk operasional standar yang jelas yang dilampirkan pada layanan untuk memungkinkan staf menjalankan layanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sumber daya peralatan, terutama terkait kualitas tenaga kerja, untuk memberikan pelayanan yang baik dan meningkatkan koordinasi antar SKPD terkait dengan perizinan. (Ariany & Putera, 2013)

Selain itu berdasarkan penelitian sebelumnya menurut Weni Artitania, Roni Ekha Putera, Yoserizal dengan judul Kualitas Pelayanan Publik di Nagari Panti Timur Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, ditemukan bahwa tingkat disiplin Perangkat Nagari masih rendah dan sering datang terlambat, tidak adanya kejelasan informasi terkait Standar Pelayanan yang menimbulkan kebingungan pengguna layanan, serta kondisi kotak saran yang rusak sehingga menyulitkan proses penyampaian aduan masyarakat kepada Pemerintahan Nagari Panti Timur. (Artitania et al., 2022)

KERANGKA PEMIKIRAN

METODE PENELITIAN

Pada artikel ini jenis pembahasannya menggunakan pendekatan Artikel ini membahas jenis diskusi ini. Penerapan pendekatan manajemen profesional di sektor publik telah dikemukakan oleh banyak ahli dengan judul yang berbeda-beda, misalnya Pollitt (1990) sebagai “manajemen” untuk “audiens baru”. Hood's Governance (1991), Market-Based Public Administration Lan dan Rosenbloom (1992), dan Entrepreneurial Governance/Reinventing Government oleh Osborne dan Gaebler (1992). Apapun label yang digunakan, jelas bahwa pendekatan manajemen profesional mengubah birokrasi menjadi tata kelola, mengubah fokus peran dan fungsi yang semula lebih terfokus pada “proses” menjadi “produk” atau “regulasi”, “manajemen” menjadi “pengelolaan objek”. " . ' dan menggantikan penelitian kualitatif menggunakan metode survei sastra. (Cahyarini, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gaya kepemimpinan adalah cara pemimpin dapat mempengaruhi bawahannya, yang diwujudkan dalam pola perilaku atau kepribadian. Pemimpin adalah orang yang memiliki program dan berperilaku tertentu bersama anggota kelompok, sehingga kepemimpinan berperan sebagai kekuatan dinamis yang mendorong, memotivasi dan mengkoordinasikan lembaga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. .(Wagianto et al., 2016)

Menurut konstitusi UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik bahwa rakyat memiliki hak-hak dasar untuk diberikan pelayanan yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya. Namun dalam realitasnya, banyak arah dan kebijakan pemerintah dalam pelayanan publik tidak ditujukan guna peningkatan kesejahteraan publik. Pelayanan publik pada saat ini belum bisa dikatakan bagus masih

ada yang belum memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat banyak. Sebagaimana kita ketahui tuntutan dan harapan dari masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas di suara dari berbagai lapisan masyarakat sebagai penerima layanan. Bisa dibayangkan masyarakat belum merasakan pelayanan publik yang optimal, jika dibanding oleh sektor swasta pelayanan yang diberikan swasta lebih berkualitas daripada pelayanan dari organisasi publik. Dapat dilihat bahwa pelayanan publik pada saat ini masih ada yang berbelit-belit, disertai dengan tingkat kepuasan pada masyarakat terkait pelayanan yang diberikan penyelenggara layanan yang rendah. Pelayanan publik di Indonesia kualitasnya masih dibawah negara-negara tetangga misalnya saja seperti Tailan, Malaysia, Filipina. Hingga saat ini pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat belum maksimal seperti pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. (Hadian, 2015)

Untuk terciptanya pelaksanaan pelayanan yang prima maka organisasi pelayanan publik memerlukan pemimpin yang berkualitas dan dapat memajemen anggotanya agar memberikan pelayanan yang baik, efektif, sesuai kebutuhan masyarakat, memberikan pelayanan yang sesuai dengan keluhan masyarakat, agar terciptanya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara layanan, serta didukung oleh hukum yang berfungsi sebagai tolak ukur dalam pengaturan dan pengendalian agar kekuatan sosial dan aktivitas masyarakat tidak membahayakan negara dan bangsa.

Pada dasarnya penyelenggaraan pelayanan publik menysasar seluruh lapisan masyarakat. Sudah menjadi ciri khas setiap manusia bahwa ia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia (Rinaldi, 2012). Seseorang membutuhkan pelayanan sejak lahir, seperti dikemukakan Rusli (2004) bahwa seseorang selalu membutuhkan pelayanan sepanjang hidupnya. Dalam kaitannya dengan kinerja yang diberikan oleh organisasi, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, diantaranya manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah pekerjaan organisasi untuk terus meningkatkan kinerja individu dan tim untuk mencapai tujuan mereka. Menurut Armstrong (1998), manajemen kinerja dipengaruhi oleh kepemimpinan individu, tim, sistem dan faktor situasional. (Triyanto, 2017)

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat telah menjadi tujuan utama administrasi publik. Di Indonesia, penyelenggaraan pelayanan publik menjadi isu politik yang semakin strategis karena peningkatan pelayanan publik di negara tersebut stagnan, sedangkan dampaknya sangat luas karena dapat mempengaruhi seluruh ruang publik secara ekonomi, sosial dan politik, budaya dan kehidupan lainnya. Di sektor bisnis, penurunan investasi dipengaruhi oleh buruknya pelayanan publik yang dapat mengganggu lapangan kerja di industri dan menciptakan lapangan kerja baru, yang juga berkontribusi terhadap meningkatnya pengangguran. Konsekuensi lain dari masalah ini adalah munculnya kerawanan sosial. Paradigma pelayanan publik telah berkembang dari pelayanan terpusat menjadi pelayanan yang lebih

menitikberatkan pada administrasi yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (customer centered management) dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mengutamakan kebutuhan masyarakat
2. Fokus pada pemberdayaan masyarakat dengan tujuan mempertahankan peluang layanan yang ditawarkan kepada masyarakat.
3. Menerapkan sistem persaingan dalam pengelolaan berbagai pelayanan publik, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas
4. Layanan disediakan melalui sistem terdesentralisasi
5. Fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan visi, misi dan sumber daya yang digunakan
6. Penerapan sistem pemasaran selama penyediaan layanan
7. Konsentrasi pada tugas regulasi melalui tindakan yang dapat mendorong terciptanya kondisi yang menguntungkan bagi layanan yang ditawarkan kepada publik
8. Pengelola memainkan peran khusus dalam mengumpulkan masukan masyarakat atas layanan yang diberikan.
9. Prioritaskan pencegahan masalah layanan.

Di sisi lain, menurut Ismail Mohamad II, wakil presiden bidang studi pemerintahan dan penanggung jawab studi kebijakan dan manajemen pelayanan, pelayanan publik juga memiliki beberapa karakteristik seperti: 1) memiliki dasar hukum pelaksanaan yang jelas, (2) harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, (3) memiliki pemangku kepentingan yang luas, (4) memiliki tujuan sosial, (5) memiliki indikator kinerja yang kompleks dan kontroversial, dan (6) bersifat sering menjadi subyek pertanyaan politik. Diharapkan daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik daripada sistem sentralisasi. Di era otonomi ini, pelayanan pemerintah diharapkan semakin meningkat dan diupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemindahan wilayah harus dipahami sebagai peluang untuk menggali potensi masyarakat yang ada di daerah, sehingga masyarakat di daerah dapat mewujudkan kepentingan daerahnya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun road map yang mempertimbangkan berbagai peluang daerah, khususnya dalam pelayanan masyarakat

Pada dasarnya faktor individu (personal factor) seperti keterampilan, pengetahuan, sikap dan kemauan merupakan hal yang sering dijadikan ukuran keberhasilan seseorang dalam bekerja. Sebenarnya, bagaimanapun, ada banyak faktor lain yang mempengaruhi kinerja individu dalam suatu organisasi. Selain faktor keterampilan, pengetahuan dan kemampuan, menurut beberapa pendapat (Armstrong & Angela Baron (1998), Cardi dan Dobbins (1994), dan Deming (1986), faktor lain yang mempengaruhi kinerja antara lain kepemimpinan sistem dan faktor kontekstual/situasi. sebagai penentu kinerja, Agrawal

(1993:34) memuat definisi sebagai berikut:“Kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mengarahkan kemauan, kemampuan dan usaha mereka untuk mencapai tujuan kepemimpinan.” Dalam konteks organisasi, kepemimpinan berarti mempengaruhi upaya individu dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa kepemimpinan adalah seni mempengaruhi orang lain serta mengarahkan sikap dan perilaku agar tercapai kinerja yang baik dan berorientasi pada tujuan dengan tujuan organisasi. Dalam sebuah organisasi, seorang pemimpin harus mampu melakukan tanggung jawab manajerial yang meliputi pelatihan, pembinaan, memimpin, memotivasi dan melaksanakan komunikasi yang efektif. . (Triyanto, 2017)

Faktor pendukung kepemimpinan dalam manajemen organisasi publik

- Ketersediaan sumber daya. Sumber daya yang disebutkan di sini bukan hanya sumber daya pribadi, tetapi semua sumber daya yang dibutuhkan dalam organisasi. Contoh sumber daya yang sama pentingnya dengan sumber daya manusia adalah sumber daya fisik berupa infrastruktur. Pelaksanaan tugas yang baik membutuhkan individu yang berkualitas dan kompeten dibidangnya serta fasilitas yang memadai untuk mendukung suatu pekerjaan tersebut.
- Keterampilan komunikasi, pemimpin dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan kemampuan untuk secara terbuka menentukan, karena semakin baik keterampilan komunikasi kelompok, semakin besar kemungkinan kelompok akan memperoleh keterampilan kepemimpinan, karena kepemimpinan akan terwujud berkat komunikasi mereka yang baik di samping tugas . tidak akan selesai dengan baik jika proses pengiriman dan penerimaan tidak diangkut dan diterima dengan baik. Kesalahan dalam mengirim dan menerima informasi dapat menyebabkan tugas tidak berjalan dengan benar. Hal ini dapat mempengaruhi pekerjaan yang sedang berlangsung.
- Perjanjian ini merupakan komitmen yang berisi aturan atau praktik yang harus diikuti oleh semua anggota. Supervisor harus dapat mencapai kesepakatan yang masuk akal sambil mengingat tujuan dan meminimalkan kesalahan dalam tindakan / tugas yang dilakukan. Perjanjian ini kemudian harus dilaksanakan, dikomunikasikan dan diterima dengan sepatutnya agar tidak membuat kesalahan serius seperti pada pernyataan sebelumnya.
- Lingkungan, bagaimana kondisi lingkungan mempengaruhi pelaksanaan manajemen itu sendiri. Lingkungan yang mendukung, seperti tempat kerja yang nyaman dan kondisi sosial yang diciptakan oleh orang-orang di sekitarnya, mendukung dan memotivasi anggota untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Faktor penghambat nya proses dalam pelayanan publik masih berbelit-beli, tidak sesuai dengan prosedur, masih banyak nya calo untuk mempercepat proses pembuatan dokumen dan lainnya. Hal ini meyebabkan pelayanan publik belum bisa dikatakan prima.

Pelayanan yang berkualitas tercermin dari profesionalisme pegawai, sehingga kinerja pelayanan publik menjadi lebih baik. Namun demikian, penyampaian pelayanan yang berkualitas tidak hanya didukung oleh sumber daya manusia, tetapi juga harus didukung oleh unsur lain seperti sarana dan prasarana yang memadai, kelembagaan serta tata kelola dan manajemen yang baik (Setiadi, 2018). Keberadaan sumber daya manusia yang terkait dengan pelayanan publik yang berkualitas dapat menjadi faktor pendorong munculnya sistem pelayanan publik yang berkualitas, yang juga dapat berujung pada terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan publik tergantung pada kinerja sumber daya manusianya dalam organisasi publik. Supervisor harus mengorganisir pejabat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Atasan adalah pemimpin yang mendukung mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik yang berkualitas sebagian besar didorong oleh pengelola. Oleh karena itu, penyelenggara merupakan salah satu faktor pendorong pelayanan publik dalam penyediaan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan aturan hukum formal yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai hasil yang terbaik, seorang pemimpin harus waspada dan bertindak secara profesional dan dengan integritas. Niat jujur manajer menghindari konflik dengan norma sosial. Tujuan profesional administrator adalah memenuhi tugas-tugasnya sesuai dengan amanat yang diberikan kepadanya. Terkait dengan penyelenggaraan administrasi publik terdapat nilai-nilai yang mempengaruhinya yaitu nilai tanggung jawab sebagai aparatur negara dan nilai profesional sebagai pegawai negeri. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mengelola pelayanan publik, pengelola harus bertindak secara transformatif, yaitu. H. memberikan tantangan dan tanggung jawab kepada bawahannya untuk menggugah kreativitas dan inovasi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Berdasarkan paparan di atas, perlu diketahui pengaruh manajemen, struktur organisasi dan budaya organisasi terhadap kinerja jabatan dan dampaknya terhadap pelayanan publik. (Publik et al., 2018)

KESIMPULAN DAN SARAN

Ada pun kesimpulan dalam artikel yang penulis buat mengenai Pengaruh Kepemimpinan Dalam Manajemen Pelayanan Publik, peran pemimpin dalam manajemen organisasi pelayanan publik sangat lah berpengaruh, jika pemimpinnya berkualitas maka akan terciptanya organisasi yang berkualitas dengan sumber daya manusia yang berkompetensi dalam bidangnya masing masing. Pelayanan masyarakat telah menjadi tujuan utama administrasi publik. Di Indonesia, penyelenggaraan pelayanan publik menjadi isu politik yang semakin strategis, karena peningkatan pelayanan publik di negeri ini terhenti, sementara dampaknya sangat luas karena diketahui mempengaruhi semua ruang publik, ekonomi, sosial dan politik. ,

budaya dan kehidupan lainnya. Untuk terciptanya pelaksanaan pelayanan yang prima maka organisasi pelayanan publik memerlukan pemimpin yang berkualitas dan dapat memajemen anggotanya agar memberikan pelayanan yang baik, efektif, sesuai kebutuhan masyarakat.

Penulis memberikan saran bagi seluruh pemimpin agar terus kontroling dengan memelihara implikasi sistem pelayanan yang diberikan masyarakat jangan sampai meningkatkan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dalam proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat jika itu terjadi maka tidak akan terwujudnya pelayanan yang prima akibat diskriminasi pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariany, R., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 29(1), 33.
<https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i1.364>
- Artitiantia, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2022). Kualitas Pelayanan Publik di Nagari Panti Timur Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 6(2), 68–74.
<https://doi.org/10.26740/jpsi.v6n2.p68-74>
- Cahyarini, F. D. (2021). Implementasi Digital Leadership dalam Pengembangan Kompetensi Digital pada Pelayanan Publik. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 25(1), 47.
<https://doi.org/10.31445/jskm.2021.3780>
- Dewi, N. L., Gunawan, Y., Mangunsong, S., & Meiliana, Y. (2021). Pengaruh sistem pengendalian internal dan budaya organisasi terhadap kualitas pelayanan publik berkelanjutan. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 20(2), 99–106. <https://doi.org/10.28932/jmm.v20i2.3024>
- Hadian, D. (2015). Pengaruh Kepemimpinan, Struktur Organisasi dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Dinas serta Implikasinya pada Pelayanan Publik. *Kontigensi : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(1), 26–43. <https://doi.org/10.56457/jimk.v3i1.16>
- Jamal, Y., Mustanir, A., & Latif, A. (2020). Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Ciro-Ciroe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(3), 207–212.
<https://doi.org/10.55678/prj.v8i3.298>

- Marwiyah, S., Halima, N., & Maulidi, F. (2020). Analisis Tipe Kepemimpinan Paternalistik Dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Tengah Situasi Pandemi Covid-19. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(2), 137. <https://doi.org/10.33474/jisop.v2i2.6689>
- Nursholikah, I. (2016). Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat. *Jurnal Civic Hukum*, 1(2), 74. <https://doi.org/10.22219/jch.v1i2.10623>
- Pratama, C. Y. (2012). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Otokratis Terhadap Kepuasan Kerja. *Journal of Social and Industrial Psychology*, 2(1), 22–27.
- Publik, O., Dan, S., Universitas, F., Darul, I., & Lamongan, U. (2018). Oleh : Nurul Amaliyatul Fitriyah dan Agus Suliyadi tiga akar masalah yaitu faktor gaya kepemimpinan , budaya organisai dan. *10(1)*, 79–91.
- Rinaldi, R. (2012). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Studi pada Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 22–34.
- Setiadi, A. (2018). Pengaruh Kepemimpinan Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. *Journal of Management Review*, 2(2), 209. <https://doi.org/10.25157/jmr.v2i2.1797>
- Supriani, Y., Tanjung, R., Mayasari, A., & Arifudin, O. (2022). Peran Manajemen Kepemimpinan dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 332–338. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i1.417>
- Triyanto, D. (2017). Analisis Kinerja Organisasi Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat. *MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 6(4), 6. <https://doi.org/10.32663/jpsp.v6i4.236>
- Usman, J. (2011). Manajemen Birokrasi Profesional Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2). <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.24>
- Wagianto, E., Farida, U., Muslina, M., Amirullah, A. H., & Jamaluddin, J. (2016). Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. *Jurnal Office*, 2(1), 27–34. <https://ojs.unm.ac.id/jo/article/view/6827>
- Winengan, W. (2018). Menakar Penerapan New Public Management dalam Birokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(1), 66–74. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.004.01.10>

